

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Juwie A. Consolacion, MAEd (CAR)

Graduate Student

J.H. Cerilles State College, Zamboanga del Sur

Region: Region 9, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.17865846

Nang Dahil Sa'yo

Wala talaga akong alam sa Bandang Cup of Joe noong una;
Hanggang sa dumating ka at ipinaalam mo na.
Awiting Multo ipinarinig mo't ipinaliwanag pa;
Hanggang sa paulit-ulit kong pinakinggan kasabay ng masa.

Akala ko hanggang doon lang ang pagkagiliw ko sa kanila,
Hanggang sa sinabihan mo akong pag-aralan ko sila.
Noong una'y konsepto ng multo lang ng kanilang kanta;
Pinaabot mo pa sa konsepto ng pag-ibig ng mga awitin ng kanilang banda.

Wala akong choice kundi alamin ang iba pa nilang natatanging awitin.
Dinalumat ko't natuklasan ko'y malalalim ang mga hugot nila kung iisipin.
Mga tema at mensahe'y kaugnay sa personal na danas ng kabataan;
Kabataang maramdamin, inaawitan ng bandang tagalarawan ng karanasan.

Salamat prof. sa pag-share mo sa'kin sa pagiging fan sa grupo.
Na-LSS na ako sa mga awiting Multo, Estranghero't Misteryoso.
Unti-unti akong naaadik sa mga kanta ng bandang akin nang iniidolo.
Sana'y ma-meet ko balang araw ang mga kinilala kong dakilang musikero.